

УДК 327(427)

М.Т. Краснюк, канд. екон. наук, доц. (*КНЕУ ім. В. Гетьмана, Київ*)
П.О. Борткевич, здоб. ОС «магістр» (*КНЕУ ім. В. Гетьмана, Київ*)

ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ РОЮ ЧАСТИНОК ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Фінансові ринки є складними системами, які змінюються під впливом різних факторів. При прогнозуванні фінансових ринків варто враховувати велику кількість змінних. Для створення фінансових прогнозів потрібно рішення, яке зможе врахувати велику кількість факторів. Метою дослідження є визначити ефективність використання алгоритму рою часток (Particle swarm optimization) для задач фінансового моделювання, таких як портфельна оптимізація або моделювання кредитного ризику. У розвитку компаній та стартапів ключову роль у прийнятті фінансових рішень відіграє фінансове моделювання. Під час цього процесу компанії стикаються з різними викликами, для вирішення яких потребуються інноваційні підходи. У випадку стартапів викликом є недостатність історичних даних, щоб зробити успішне припущення для фінансового прогнозу. Такі проекти потребують припущення, яке засновано на дослідженні даних ринку та показниках у конкретній галузі. Часто стартапи обмежені у фінансових ресурсах та не можуть дозволити вкладатись у складні інструменти фінансового моделювання. Тому потрібно рішення, що поєднує у собі складність прогнозування та ефективність роботи.

Для підприємств, що працюють в умовах нестабільного ринку, існує фінансовий ризик від зміни макроекономічних факторів. В таких динамічних умовах потрібно створювати фінансові моделі, які враховують аналіз невизначеностей. Таким підприємствам варто додати до моделей аналіз сценаріїв і стрес тестування.

При швидкому зростанні компанії чи стартапу важко ефективно спрогнозувати фінансові потреби. Фінансова модель має бути гнучкою і повинна адаптуватись до швидкого зростання бізнесу.

Алгоритм рою частинок (Particle Swarm Optimization, PSO) — це метод обчислювальної оптимізації, що імітує соціальну поведінку птахів чи бджіл. Він складається з частинок, кожна з яких репрезентує потенційне рішення, що оновлює своє положення залежно від власної швидкості та найкращих знайдених рішень. PSO ефективно проводить складний пошук, не потребуючи градієнтної інформації,

використовуючи колективний пошуковий простір. Цей метод високонадійний, рідко застрягає в локальних оптимумах та є відносно невразливим до початкових умов. Але алгоритм рою часток має ряд недоліків. Він чутливий до ініціалізації початкових позицій і швидкості часток. В разі не ініціалізованих належним чином стартових позицій алгоритм може потребувати більше часу для зближення з глобальним оптимумом. Швидкість конвергенції в PSO залежить від коефіцієнту навчання та діапазон фіксації швидкості. Спектр оптимізаційних задач, для рішення яких використовується PSO, досить широкий. Оскільки алгоритм здатен знаходити оптимальне рішення в складному просторі пошуку, йому частіше надають перевагу порівняно з іншими методами оптимізації.

Як приклад використання PSO у фінансовими моделюванні, можна розглянути вирішення задачі портфеля оптимізації за допомогою алгоритму рою часток. В контексті задачі кожна частинка представляє вектор ваг, який показує, скільки капіталу виділено на кожен актив. Кожна частинка запам'ятовує, де була її найкраща позиція. При кожній ітерації проходження алгоритму визначається глобальна найкраща позиція. Після знаходження глобального найкращого положення кожна частинка прямує до власного та глобального найкращого положення. В результаті проходження багатьох ітерацій частинки сходяться до майже оптимального рішення та знаходиться одне гарне рішення задачі. Основна мета PSO даній в задачі - максимізація коефіцієнта Шарпа, який вимірює віддачу від інвестицій порівняно з ризиком. Чим вищий коефіцієнт Шарпа, тим кращі доходи з поправкою на ризик. Коефіцієнт Шарпа визначається як $\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$, де R_p — прибутковість портфеля, R_f — без ризикова ставка, а σ_p — стандартне відхилення надлишкової прибутковості портфеля. У PSO ініціюється рій частинок, кожна з яких представляє потенційне рішення проблеми. У цьому випадку це певний розподіл активів у портфелі. Кожна частинка має випадково згенероване положення та швидкість. Позиція частки представляє певний набір ваг (пропорцій) різних активів у портфелі. Положення кожної частинки оцінюється за допомогою цільової функції. Для оптимізації портфеля це передбачає обчислення очікуваної прибутковості та волатильності портфеля для заданих ваг активів, а потім і коефіцієнта Шарпа. Кожна частинка відстежує свою найкращу позицію (особистий рекорд). Крім того, найкраща позиція, яку зустрічає будь-яка частинка в рої, відстежується як глобальна найкраща. Ці найкращі позиції спрямовують рух частинок у просторі пошуку. Швидкість кожної частинки регулюється на основі її власного досвіду (особистий рекорд) і досвіду всього рою (глобальний рекорд). Формула, яка зазвичай

використовується для оновлення швидкості, включає терміни для поточної швидкості, відстані від особистого рекорду та відстані від глобального найкращого результату, включаючи випадкові фактори для забезпечення дослідження. Положення кожної частинки оновлюється на основі цієї нової швидкості, переміщуючи частинку через визначений розмірами простір пошуку ваг активів. Кінцева глобальна найкраща позиція представляє оптимальний розподіл активів, тобто ваги різних активів у портфелі, які, як очікується, дадуть найвищий коефіцієнт Шарпа. В результаті дослідження метод алгоритм рою часток значно покращив продуктивність портфеля. В порівнянні за контрольними показниками PSO показав найвищий результат.

Алгоритм PSO підходить для використання стартапами, оскільки здатен зробити якісний прогноз на основі малої кількості стартових даних, доповнених дослідженням ринку та галузевими показниками. Його можна реалізувати з відносно невисокими фінансовими витратами. Для фірм, що працюють в умовах нестабільного ринку, PSO також представляє оптимальне рішення. Алгоритм демонструє гнучкість та адаптивність. Ітеративний підхід до пошуку рішень дозволяє постійно уточнювати прогнози в міру появи нових даних або зміни ринкових умов, допомагаючи компаніям ефективніше керувати ризиками. PSO можна інтегрувати у фінансові моделі, які включають аналіз сценаріїв і стрес-тестування. Моделюючи різні потенційні майбутні стани ринку, PSO допомагає компаніям зрозуміти потенційний вплив на їхні фінанси за різних сценаріїв, допомагаючи в стратегічному плануванні та управлінні ризиками.

Інформаційні джерела

1. Challenges and Opportunities in Financial Modeling for Startups and Emerging

URL: <https://www.linkedin.com/pulse/challenges-opportunities-financial-modeling-startups-emerging-ogada-nkndf>

2. Particle Swarm optimization

URL:

[https://www.researchgate.net/publication/376228207_Particle_Swarm_Optimization?enrichId=rgreq-580db3dfe0d99d2e4d0718465192e954-](https://www.researchgate.net/publication/376228207_Particle_Swarm_Optimization?enrichId=rgreq-580db3dfe0d99d2e4d0718465192e954-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3NjlyODIwNztBUzoXMTQzMTI4MTIwOTQxNjIzMEAxNzAxNzgzMjgwODkw&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf)

[XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3NjlyODIwNztBUzoXMTQzMTI4MTIwOTQxNjIzMEAxNzAxNzgzMjgwODkw&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf](https://www.researchgate.net/publication/376228207_Particle_Swarm_Optimization?enrichId=rgreq-580db3dfe0d99d2e4d0718465192e954-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM3NjlyODIwNztBUzoXMTQzMTI4MTIwOTQxNjIzMEAxNzAxNzgzMjgwODkw&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf)

3. Portfolio Optimization Using Particle Swarm Optimization

URL: <http://www.turingfinance.com/portfolio-optimization-using-particle-swarm-optimization/>